

**ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ БИЛАН ҚАЙТА ИШЛОВЧИ КОРХОНАЛАР
“ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРЛАРИ” ЎРТАСИДАГИ
ШАРТНОМАВИЙ МУНОСАБАТЛАРДАГИ
МАВЖУД МУАММОЛАР**

Олимжонов Обиджон

Тошкент давлат юридик университети

Ихтисослаштирилган филиали 2-курс талабаси

Илмий раҳбар: **Собитхонов Жохонгир Зуннурхон ўғли**

Тошкент давлат юридик университети

Ихтисослаштирилган филиали ўқитувчиси

e-mail: joxongirsobitxonov07@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада шартномавий муносабатларни белгилашда тарафларнинг тенг ҳуқуқлилиги, мажбурият ҳамда жавобгарлик мутаносиб ва эркин белгиланиши, шартномани тузилишида ихтиёрийлик принциплари асосида тартибга солиниши кераклиги тўғрисида сўз юритилади. Шунингдек, фермер хўжаликлари билан қайта ишловчи корхоналар “пахта-тўқимачилик кластерлари” ўртасидаги шартномавий муносабатларидагит мавжуд муаммолар, сунъий тўсиқлар, уларнинг ҳуқуқларига бўлган муносабатлар таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Фермер хўжалиги, пахта-тўқимачилик кластери, пахта хомашёси, кооперация, намунавий контрактация шартномаси, жарима.

“Фермер хўжалиги тўғрисида”ги Қонуннинг 3-моддасига мувофиқ, фермер хўжалиги ижарага берилган ер участкаларидан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотини етиштириш ҳамда қонун ҳужжатларида тақиқланмаган бошқа фаолият турлари билан шуғулланувчи тадбиркорлик субъектидир[1].

Ўз навбатида, пахта-тўқимачилик кластерлари тизимини шакллантиришда ҳуқуқий асос сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 14 декабрдаги ПФ–5285-сон Фармони келтириш мумкин.

Жумладан, мазкур Фармонга мувофиқ, тўқимачилик саноатини янада ислоҳ қилишнинг муҳим йўналишларидан бири этиб пахта хом ашёсини етиштиришдан бошлаб, унга дастлабки ишлов бериш, маҳсулотни пахта тозалаш корхоналарида кейинги қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли тайёр тўқимачилик маҳсулоти чиқариш босқичигача бўлган ишлаб чиқаришни интеграция қилишни назарда тутувчи ривожланишнинг кластер моделини амалга ошириш белгиланди[2].

Вазирлар Маҳкамасининг “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришларини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2018 йил 19 сентябрдаги 744-сон қарорига асосан, 2019 йил пахта хомашёси ҳосилидан бошлаб пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришларини ташкил этишнинг кластер шакллари жорий қилинадиган республика минтақаларининг рўйхати тасдиқланган бўлиб, ушбу рўйхатда 58 та хўжалик жамиятларига туманлар бўйича ерлар ажратилган[3].

Ҳозирги кунга қадар соҳадаги давлат иштирокини қисқартириш, тарафлар ўртасидаги шартномавий муносабатларни эркинлаштириш бўйича бир қанча ишлар қилинганлигига қарамасдан қуйидаги муаммолар мавжуд.

1. Жойларда (16 та пахта тозалаш корхонаси ва 68 та пахта пунктлари) ташкил этилган пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариш кластерлари ўзига хос “монопол субъекти” сифатида фаолият юритиб келмоқдалар.

Жумладан, туманда фақат битта пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариш кластерининг мавжудлиги фермер хўжалиklarини улар билан муносабатга киришишда камситувчи шартлар (шароитлар)га олиб келмоқда, айниқса шартнома шартларини келишишда тенг бўлмаган ҳолатларга олиб келмоқда. Айрим ҳудудларда эса, икки туманга битта пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариш кластери ташкил этилган.

Ўз навбатида, юқоридаги ҳолат фермер хўжаликларининг бошқа ишлаб чиқариш кластерлари билан муносабатга киришишда танлаш ҳуқуқини амалга ошириш имкониятлари мавжуд эмаслигига олиб келмоқда.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 мартдаги ПҚ–4633-сон қарорида пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилмаган ҳудудларда пахта тозалаш корхоналари негизида фермер хўжаликларининг ихтиёрий кооперациялари ташкил этилиши кўрсатилди. Яъни, пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилган ҳудудларда ихтиёрий кооперациялар ташкил этилиши тақиқлаб қўйилган[4].

Ушбу ҳолат ҳам фермер хўжаликларини туманда монопол бўлиб олган пахта-тўқимачилик кластери билан шартномавий муносабатга киришишга мажбурлайди.

Шу билан бирга, Вазирлар Маҳкамасининг “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг замонавий шакллари жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 25 январдаги 53-сон қароридан келиб чиқиб, туман ҳокимликлари томонидан фермер хўжаликлари рўйхатини белгилаш ва ҳамда уларга пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариш кластерлари билан контрактация шартномаларини тузишга таъсир ўтказиш ҳолатлари ҳам салбий таъсир ўтказмоқда[5].

2. Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 4 сентябрдаги 383-сон қарори билан тасдиқланган Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчилар билан тайёрлов, хизмат кўрсатиш ташкилотлари ўртасида шартномалар тузиш, уларни рўйхатдан ўтказиш, бажариш, шунингдек уларнинг бажарилиши мониторингини олиб бориш тартиби тўғрисидаги низомнинг 5-бандида хўжаликлар билан тайёрлов ва хизмат кўрсатиш ташкилотлари ўртасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари сотиш, моддий-техника ресурслари етказиб бериш ва хизматлар кўрсатиш (ишларни бажариш) юзасидан тузилган барча турдаги шартномалар туман қишлоқ хўжалиги бўлимларида рўйхатдан ўтказилгандан кейин бажарилиши кераклиги белгиланган[6].

Юқоридаги Низомга мувофиқ тузилган шартнома имзоланган вақтдан бошлаб 3 кун мобайнида тайёрлов ёки хизмат кўрсатиш ташкилотлари томонидан туман қишлоқ хўжалиги бўлимига рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилиши, шартнома амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқлиги, ушбу Низомда кўрсатилган муҳим шартлар мавжудлиги, шунингдек хизмат кўрсатиш ташкилотлари томонидан нарх бўйича тартибга солиниши керак бўлган маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) нархларининг ошириб юборилиши юзасидан текширилиши лозим. Шартнома белгиланган талабларга мувофиқ бўлмаган тақдирда рўйхатдан ўтказишни рад этиш тўғрисида қарор чиқарилади.

Қайд этиш керакки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 мартдаги ПҚ–4633-сон қарорига мувофиқ, пахта хом ашёсининг харид нархини белгилаш амалиётидан воз кечилди, шунингдек пахта хом ашёсини етиштирувчилар (фермер хўжаликлари, пахта-тўқимачилик кластерлари, кооперациялар)га районлаштирилган ғўза навларини эркин жойлаштириш ҳуқуқи берилди.

Бироқ, намунавий шартномадан келиб чиқиб шартнома шартлари батафсил белгилаб берилиши, шартнома рўйхатга олинганидан сўнг ижрога қаратилиши, давлат органларига тузилган шартномани рад қилиш ваколатлари берилганлиги, мустақил контрагент танлаш имконияти мавжуд эмаслиги шартноманинг фуқаролик-ҳуқуқий табиатини инкор қилмоқда.

3. Вазирлар Маҳкамасининг “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг замонавий шакллари жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 25 январдаги 53-сон қароридан келиб чиқиб, тегишли давлат бошқарув органлари томонидан фермер хўжаликлари ҳамда пахта-тўқимачилик ишлаб чиқариши ташкилотчилари ўртасида пахта хом ашёсини етиштириш ва етказиб бериш бўйича намунавий контрактация шартномасини ишлаб чиқилиб, тасдиқласин, унда жумладан фермер хўжалиklarининг ўз мажбуриятларини сўзсиз бажариши чоралари назарда тутилган[7].

Ушбу намунавий контрактация шартномасида шартномада белгиланган ҳажмларида уруғлик пахтани етказиб берилмаганлиги бўйича топширилмаган маҳсулот қийматининг 30% миқдорида жарима тўланиши назарда тутилган.

Юқоридаги таҳлиллар натижасига кўра амалдаги тартиб ва қонунчиликка фермер хўжаликлари ҳуқуқларининг кафолатларини янада таъминлаш мақсадида қуйидаги ўзгартиришлар киритиш таклиф этилади.

1. Пахта-тўқимачилик кластерларининг тумандаги устун мавқеини суиистеъмол қилишини олдини олиш мақсадида:

– фермер хўжаликларига ҳудудида пахта-тўқимачилик кластерлари ташкил этилган этилмаганлигидан қатъий назар кооперациялар ташкил этиш ҳуқуқини тақдим этиш;

– фермер хўжаликлари томонидан жойлашиш ҳудудидан қатъий назар шартнома тарафини (контрагент) мустақил белгилаш, яъни туманига туташ бошқа туманларда ташкил этилган пахта-тўқимачилик кластерлари билан шартномавий муносабатларга киришишга рухсат этиш.

2. Фермер хўжаликлари билан тайёрлов ва хизмат кўрсатиш ташкилотлари ўртасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари юзасидан тузилган шартномаларни туман қишлоқ хўжалиги бўлимларида рўйхатдан ўтказиш қондасини бекор қилиш.

Бунда, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги давлат органлари ҳамда ҳокимиятларига қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмларини прогнозлаштириш ҳамда агротехник тадбирларни мувофиқлаштириб боришга имконият яратиш мақсадида тузилган шартномалар ҳақида хабарнома юбориш тизимини жорий қилиш мақсадга мувофиқ.

3. Фермер хўжаликлари томонидан уруғлик пахта шартномада белгиланган миқдорда етказиб берилмаганда ва пахта-тўқимачилик кластерлари томонидан маҳсулотни етиштириш тўлиқ молиялаштирилмаган ҳолларда жаримани қўлламаслик масаласини кўриб чиқиш.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Фермер хўжалиги тўғрисида”ги Қонуни.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 14 декабрдаги ПФ–5285-сон Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришларини янада ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” 2018 йил 19 сентябрдаги 744-сон қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Пахтачилик соҳасида бозор тамойилларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 6 мартдаги ПҚ–4633-сон қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Пахта-тўқимачилик ишлаб чиқаришини ташкил этишнинг замонавий шаклларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2018 йил 25 январдаги 53-сон қарори.

6. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 4 сентябрдаги 383-сон қарори.